

УДК 628.162.1

**ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ
В ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ**

*Мирзаев Абдуалим, СамГАСУ, доцент, к.т.н.,
Худойбердиева Одина Зафар қизи, магистрант*

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований по формы существования окислов железа в воды, применяемый в теплоэлектростанциях и задачи конденсат очистки.

Ключевое слова: железа, коррозии, установка, окисление, конденсат, воды, раствор, pH, Fe^{2+} , реакция, теплоэлектростанция.

Аннотация: Бу илмий мақолада конденсатларни темердан тозалашнинг вазифалари ҳамда иссиқлик электростанцияларида қўлланиладиган сувларда темернинг оксидланиши жараёнларини тадқиқ қилиш услублари келтирилган.

Калит сўзлар: темир, коррозия, ўрнатилиш, оксидланиш, конденсат, сув, еритма, pH, Fe^{2+} реакция, иссиқлик электр станцияси.

Annotation: This article presents the results of studies on the forms of existence of iron oxides in water used in thermal power plants and the tasks of condensate purification.

Key words: iron, corrosion, installation, oxidation, condensate, water, solution, pH, Fe^{2+} , reaction, thermal power plant.

Введение. Рассмотрены в вопросы обезжелезивания минерализованных вод в промышленности и удаления железа, что имеет особо важное значение для создания бессточных систем технического водоснабжения и охраны внешней среды.

Развитие энергетики в Узбекистане связано со строительством тепловых электростанций с мощными блоками на критические и сверх критические (более $25,5 \text{ МН/м}^2$) параметры пара, в связи с чем существенно повысились требования к питательной воде котлов. Так, содержание Железа и меди в ней допускается соответственно до 5-10 и до 2-5 мкг/л. На современных блочных конденсационных электростанциях (КЭС) конденсат турбин составляет не менее 98% количества питательной воды, поэтому качество конденсата в значительной степени определяет качество питательной воды. Конденсат загрязняется как в самом пароводяном цикле электростанции (продукты коррозии оборудования), так и извне (добавочной водой, примесями охлаждающей воды). Количество загрязнений, поступающих в питательную воду с конденсатом, может значительно превышать количество примесей, поступающих с добавочной водой. Даже при нормальной работе конденсаторов турбин присос охлаждающей воды составляет не менее 0,002%, а обычно—0,005–0,02% общего расхода конденсата [1].

Загрязнения в питательной воде вызывают также образование накипей на котле, вследствие чего повреждаются экранные трубы перегреваются отдельные места, развиваются процессы коррозии под слоем отложений. Для разрушения экранной трубки достаточно отложения $40\text{--}50 \text{ мг/см}^2 \text{ Fe}_3\text{O}_4$. Первые установки конденсат очистки, применяемые для обезжелезивания производственных конденсатов, проектировали на очистку 20-50% конденсата. Такая конденсат очистка могла гарантировать требуемое качество питательной воды только во время нормальной работы блока. Современные задачи конденсат очистки гораздо шире [1].

Обзор литературы по исследования. Многообразие форм и концентраций железа, встречающегося в природных и сточных водах, вызвало необходимость разработки целого ряда методов и технологических схем обезжелезивания воды. Впервые обезжелезивание воды было осуществлено в г. Галле (Германия) в 1868. г. В дальнейшем обезжелезивание воды получило широкое распространение также в -Польше, Бельгии, США, Канаде. Большой вклад в решение

задач по обезжелезиванию воды, применимый в теплоэлектростанциях внесли ученые Г.И.Николадзе, М.Амалов, Т.Абдуллаев, Ш.Шоимов, А.Мирзаев, И.Абдурасулов. Поэтому исследований по формы существования окислов железа в воды, применяемый в теплоэлектростанциях и задачи конденсат очистки в условиях Узбекистана требуют особое внимание.

Анализ и результаты.

Продукты коррозии непрерывно поступают в цикл при любых условиях. Количество и состав их зависят от многих факторов и прежде всего – от материала оборудования, pH среды, температуры среды и др.

Железо в пароводяной цикл поступает вследствие коррозии всего тракта. В табл. 1 приведено содержание железа вводе всех потоков для одной из ТЭЦ Ташкенте. Как видно, в основном железо поступает в котлы от не защищенного от коррозии оборудования им водоочистки и дренажей подогревателей. Железо попадает в воду также в результате отслаивания железо окисных отложений, в котле при колебаниях температуры на отдельных участках.

Вследствие большого количества загрязнений, поступающих в тракт от фильтров обессоливания, представляется целесообразным применение обезжелезивания перед деаэраторами, что позволит снизить стоимость ПНД путем замены в них трубок из аустенитной стали на трубки из углеродистой стали. Кроме того, поскольку температура перед деаэраторами значительно выше, чем на блочной опреснительной установке (БОУ), то и растворимость железа здесь будет значительно меньше, т.е. железо будет находиться в основном в виде железо окисного шлама [2].

В воде ТЭС могут присутствовать разнообразные соединения железа (рис. 30). Основными факторами, определяющими преимущественное содержание в воде окислов железа- той или иной формы,

Таблица 1.

Поток	Расход, т/ч	Среднее содержание железа, мг/кг	Количество железа, вносимое потоком в котел		Поток	Расход, т/ч	Среднее содержание железа, мг/кг	Количество железа, вносимое потоком в котел	
			г/ч	%				г/ч	л
Химически очищенная вода	33,5	371	12,43	36	Пар на деаэраторы	6,5	88	0,57	1,7
Основной конденсат	48	88	4,22	12,3	Конденсат ПВД	20	114	2,28	6,6
Конденсат потребителей	25	204	5,1	14,8	Питательная вода котла	148	233	34,48	94
Конденсат дренажей	15	554	7,76	22,5	Продувочная вода	7,1	578	-	-

Рис.1. Основание формы соединений железа, содержащихся в воде теплоэнергетических установок

являются ее температура, рН и окислительное –восстановительный потенциал Eh. Различные равновесия в системе окислы железа – вода оцениваются следующим образом:

при рН = 2-5 преобладает реакция

или

константа равновесия этой реакции при t= 20° С:

$$K=C_{Fe(OH)_2} / C_{H^+} \approx 1.2 \cdot 10^{-3} \text{ моль/кг};$$

при рН = 5-8 протекает реакция

Молекулы Fe(OH)₂ по мере повышения рН диссоциируют по схеме

При рН = 8,5 ионы Fe²⁺ и Fe(OH)⁺ присутствуют в одинаковых количествах и обуславливают суммарную концентрацию железа около 10⁻⁴ моль/кг, или 5600 мкг/кг.

В более щелочной области (рН=13) практически все молекулы Fe(OH)₂ образуют гидрокомплексы согласно реакции

Константа равновесия этой реакции при t = 25° С

$$K=C_{Fe(OH)_3} / C_{OH^-} \approx 8,3 \cdot 10^{-6} \text{ моль/кг}.$$

При больших значениях рН происходит реакция

